

USO DO LIDAR NO MONITORAMENTO FLORESTAL: ESTUDO SOBRE A ESTIMATIVA DE INDICADORES NA UHE SÃO SIMÃO (MG)

ELIZABETE BUGALSKI DE ANDRADE PEIXOTO ¹

JULIANO JOSÉ DA SILVA SANTOS ¹

WILLIAN CESAR FARIAS ¹

DANIELE FELIX ²

¹Instituto de Tecnologia Para o Desenvolvimento – Lactec - elizabeth.peixoto@lactec.com.br

¹Instituto de Tecnologia Para o Desenvolvimento – Lactec - juliano.santos@lactec.com.br ;

¹Instituto de Tecnologia Para o Desenvolvimento – Lactec - willian.farias@lactec.com.br

²SPIC Brasil – dfelix@spicbrasil.com.br

As usinas hidrelétricas têm a responsabilidade de gerar energia elétrica para abastecer a população e, ao mesmo tempo, preservar as áreas de preservação permanente (APP) localizadas ao redor dos reservatórios. De acordo com o Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), essas áreas são importantes para manter a qualidade da água e a estabilidade dos ecossistemas locais, contribuindo para a sustentabilidade ambiental nas regiões onde as usinas operam. A vegetação nativa nas APPs atua como barreira contra a erosão, evita o assoreamento dos corpos d'água, auxilia na regulação do clima e na absorção de carbono, assegurando a disponibilidade de água para múltiplos usos. Essas áreas também funcionam como habitat para diversas espécies, contribuindo para a conservação da biodiversidade. Atividades que causam degradação nas APPs, como acampamentos, construções, criação de gado e abertura de estradas, são consideradas crimes ambientais. A violação dessas normas prejudica o meio ambiente e pode comprometer a eficiência das usinas hidrelétricas e a qualidade da água fornecida à população [1]. O Programa de Reflorestamento Ciliar da Usina Hidrelétrica São Simão, condicionado pela Licença de Operação 569/2006, visa recompor a vegetação ao longo das margens do reservatório entre as cotas 401 m e 402 m. Os objetivos incluem o levantamento e mapeamento das APPs sob responsabilidade da empresa, a manutenção das áreas já recuperadas, o reflorestamento ou enriquecimento de áreas elegíveis e a promoção da regeneração natural. As metas do programa são reflorestar 1.440 hectares na faixa de APP definida, expandir o reflorestamento para 1.453 hectares e concluir o reflorestamento de 1.037 hectares em até 15 anos a partir de 2023, utilizando técnicas de regeneração assistida e plantio convencional. Devido a essa preocupação, a SPIC Brasil, em parceria com o Lactec, lançou em 2023, no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da ANEEL (PD 11484-0013-2023), a Plataforma de Gestão e Monitoramento de Áreas de Restauração Florestal em Reservatórios. Essa plataforma, baseada em sensores embarcados em drones e IA, consiste em um sistema web para monitoramento e gestão florestal. Até o momento, 415 hectares já foram plantados, e a meta é restaurar 1.120 hectares até 2036. Esse investimento visa proteger essas áreas, garantir a conformidade com a Licença de Operação e assegurar a sustentabilidade dos empreendimentos hidrelétricos da SPIC Brasil, refletindo o compromisso da empresa com a responsabilidade ambiental. Inaugurada em 1978, a Usina Hidrelétrica São Simão está localizada na divisa entre Minas Gerais e Goiás, possui capacidade de 1.710 MW e abastece cerca de 6 milhões de residências. Em 2017, a concessão foi adquirida pela SPIC Brasil e outros investidores; desde 2018, a usina está em processo de modernização, gerando empregos na região [5]. A área de influência direta abrange treze municípios: sete em Goiás (São Simão, Paranaiguara, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada) e seis em Minas Gerais (Santa Vitória, Gurinhatã, Ipiáçu, Ituiutaba, Capinópolis e Cachoeira Dourada), conforme apresentado na Figura 1. Neste resumo, é apresentado um dos estudos realizados no âmbito do P&D, focado na análise dos indicadores de taxa de cobertura da copa e número de indivíduos, obtidos através de dados LiDAR e validados com dados de inventário florestal. Foram realizadas duas campanhas de campo, totalizando 20 módulos dentro dos 415 hectares mapeados. Os inventários convencionais foram realizados em parcelas de 100 m² (4x25 metros), envolvendo coleta de dados como largura e

comprimento da copa, altura da planta e contagem de indivíduos. De acordo com [3], as campanhas de inventário florestal são tipicamente longas, onerosas e exigem grande esforço físico e financeiro, além de causarem impacto direto sobre a vegetação e o ecossistema. Para reduzir esses impactos, foram utilizados, além do sensor LiDAR, levantamentos com uma câmera multiespectral, que capturou informações detalhadas sobre a cobertura vegetal e a estrutura da floresta.

Ambos os sensores foram embarcados em um RPA (aeronave remotamente pilotada). As áreas mapeadas estão apresentadas na Figura 2, os polígonos dessas áreas foram fornecidos pela SPIC, contendo informações como nome da propriedade, nome da fazenda e datas de plantio. Devido às diferentes datas de plantio, adotou-se o ano mais recente como data final de plantio. O inventário florestal convencional cobriu 0,19 hectares, aproximadamente 0,05% da área total de 414,8 hectares, resultando em uma amostragem de baixa representatividade, conforme exemplo apresentado na Figura 3. Em contraste, o levantamento com LiDAR abrangueu 55,84 hectares, representando 13,5% da área total. O levantamento com sistema LiDAR abrangueu 55,84 hectares, representando 13,5% da área total. Para a coleta dos dados, utilizou-se o RPAS DJI Matrice 210v2 com o sistema LiDAR LiAirV70. O voo foi realizado a uma altura de 80 metros, o que resultou em uma nuvem de pontos com densidade aproximada de 300 pontos por metro quadrado. A Figura 4 apresenta um exemplo do resultado da contagem de indivíduos realizada pelo algoritmo desenvolvido com a biblioteca lidR[2], onde a nuvem de pontos LiDAR foi processada para remover ruídos e duplicidades, além de normalizar a altura dos pontos para criar um plano de referência. A taxa de cobertura da copa foi calculada com morfologia matemática, utilizando operadores de abertura e fechamento para eliminar vazios nas copas. Os valores percentuais de cobertura foram obtidos dividindo-se a área coberta pela vegetação pela área total. Todas as operações matemáticas foram implementadas em Python e R [4]. A detecção individual das árvores foi realizada com o Filtro Máximo Local (LMF), implementado na biblioteca lidR. Os resultados das campanhas 01 e 02 estão apresentados na Tabela 1, com o número de indivíduos e a taxa de cobertura para cada área, além de atributos como nomes das áreas, data final do plantio, área total e idade do reflorestamento. Observou-se que áreas com mais de dez anos apresentam maior cobertura de copa, enquanto as áreas mais recentes apresentam percentuais menores. A Figura 5 mostra duas áreas com datas similares de plantio. A área Felicidade possui cinco anos e apresenta 91,66% de cobertura de copa, indicando resultados promissores para a restauração. Em contraste, a área Lago Azul, com sete anos, apresenta apenas 17,51% de cobertura, sugerindo a necessidade de investigação adicional para entender essa diferença. A comparação entre métodos indicou uma cobertura do solo de 68,7% e densidade de 1.677,77 indivíduos pelo método convencional, enquanto o sensoriamento remoto com RPA indicou cobertura de 62% e densidade de 118,33 indivíduos/ha. A correlação entre os métodos foi alta para cobertura de solo (0,95) e baixa para número de indivíduos (0,66), sugerindo que o método por RPA subestima a densidade por considerar apenas o dossel. Esses dados indicam a necessidade de intervenções futuras, especialmente para o controle de espécies exóticas invasoras. Como o sistema ainda está em desenvolvimento, os estudos realizados até agora fornecem informações para aperfeiçoamentos futuros, permitindo uma gestão mais eficaz e sustentável das áreas reflorestadas.

Figura 1 - Localização da UHE São Simão.

Fonte: Lactec (2024)

Figura 2 - Localização das áreas amostrais no reservatório da UHE São Simão.

Fonte: Lactec (2024)

Figura 3 – Levantamento de dados através de parcelas (Inventário Florestal).

Fonte: Lactec (2024)

Figura 4 – Exemplo da contagem de indivíduos pela LiDR.

Fonte: LiDR (2024)

Figura 5 – Imagens panorâmicas das áreas Felicidade e Lago Azul.

Fonte: Lactec (2024)

Tabela 1 - Resultados das áreas pela metodologia de RPA (campanha 1 e campanha 2).

Nome da Propriedade	Data final de plantio	Área total da área (ha)	Idade (anos)	Cobertura do solo (%)	Solo exposto (%)	N° indivíduos
Julia Beatriz	2013	3,11	11	66,82	24,58	196
Ronda Sete Lagoas 1	2022	3,04	2	2,94	79,25	6
Ronda Sete Lagoas 2	2022	1,24	2	0,71	83,07	2
Lago Azul	2017	1,68	7	17,51	70,76	29
São Roque	2019	3,44	5	41,61	26,32	209
Canal	2019	0,69	5	54,63	25,66	85
Porto Feliz II	2009	7,19	15	54,80	20,99	476
Monte Verde	2016	4,05	8	51,50	20,31	309
Malícia	2009	3,37	15	66,97	37,34	289
Sassafrás	2012	3,09	12	79,01	24,91	134
Reunidas Bom Sucesso 1	2012	6,13	12	94,10	0,80	965
Felicidade 1	2019	1,87	5	91,04	3,99	360
Felicidade 2	2019	1,63	5	92,27	1,05	360
Nossa Senhora de Fatima 1	2013	1,24	11	85,38	8,04	242
Monte Verde 1	2016	4,05	8	63,26	8,05	648
Monte Verde 2	2016	2,16	8	63,34	6,58	311
Reunidas Bom Sucesso 2	2012	4,44	12	88,29	1,52	675
Reunidas Bom Sucesso 3	2012	4,13	12	87,71	2,21	685
SIII São Sebastião	2016	1,54	8	86,46	3,89	288
Nossa Senhora de Fatima 2	2013	0,35	11	70,28	18,29	59
Santa Fé	2016	1,46	8	32,86	15,82	223

Fonte: Lactec (2024)

Palavras-chaves: reflorestamento; LiDAR; inteligência artificial; restauração; hidrelétricas; assoreamento.

Referências

- [1] GOV.BR. Código Florestal. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=12651&ano=2012&ato=a48QTVU1kMvPWT59b> Acesso em: 03 jul 2024.
- [2] LiDR. Disponível em https://rpubs.com/F_Napoleao/1086457 Acesso em: 03 jul 2024.
- [3] NISHIWAKI, Adriana Aparecida Megumi et al. Uso do LiDAR na estimativa de atributos florestais: uma revisão. 2023. Disponível em <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1151658/1/UsodoLiDARnaEstimativadeAtributosFlorestais.2023.pdf> Acesso em 4 ago 2024.
- [4] ROUSSEL, Jean-Romain and AUTY, David (2023). Airborne LiDAR Data Manipulation and Visualization for Forestry Applications. R package version 3.1.0. Disponível em <https://cran.r-project.org/package=lidR>. Acesso em: 03 jul 2024.

[5] SPIC. Hidrelétrica São Simão. Disponível em: <https://www.spicbrasil.com.br/geracao-de-energia/#hidreletrica-saosimao>. Acesso em: 03 jul 2024.